

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 90 жылдығына және ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор Жамалбеков Есбол Уссимбековичтің туғанына 90 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
International scientific and practical conference dedicated to the 90th anniversary of the Al-Farabi Kazakh National University and the 90th anniversary of Doctor of Agricultural Sciences, Professor Zhamalbekov Yesbol Ussimbekovich

ТОПЫРАҚТЫ ҚОРҒАУДЫҢ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ТҰРАҚТЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПОЧВ И УСТОЙЧИВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
MODERN PROBLEMS OF SOIL CONSERVATION AND SUSTAINABLE USE OF
LAND RESOURCES

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ, ЖЕРГЕ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТР КАФЕДРАСЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 90 жылдығына және
ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор Жамалбеков Есбол
Усимбековичтің

туғанына 90 жыл толуына арналған

**«ТОПЫРАҚТЫ ҚОРҒАУДЫҢ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ТҰРАҚТЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ»**

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар

ЖИНАҒЫ

17-18 мамыр 2024 ж. Алматы, Қазақстан

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ ФАКУЛЬТЕТ
ГЕОГРАФИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА

СБОРНИК

Международной научно-практической конференции

**“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПОЧВ И УСТОЙЧИВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ”**

приуроченная к 90-летию Казахского национального университета имени аль-Фараби и

90-летию со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук,

профессора Жамалбекова Есбола Усимбековича

17-18 мамыр 2024 ж. Алматы, Қазақстан

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY FACULTY OF GEOGRAPHY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, LAND MANAGEMENT AND CADASTRE

PROCEEDINGS

of International Scientific and Practical Conference

**“MODERN PROBLEMS OF SOIL PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF LAND
RESOURCES”**

dedicated to the 90th anniversary

Al-Farabi Kazakh National University and

the 90th anniversary of the birth

of Doctor of Agricultural Sciences,

Professor Esbol Zhamalbekov

17-18 May, 2024. Almaty, Kazakhstan

Алматы

«Қазақ университеті» 2024

О НАЗНАЧЕНИИ, СОДЕРЖАНИИ И ИСТОЧНИКАХ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ НАСЕЛЕНИЯ

Юсупов Б.Н., Сафаров Э.Ю., Беканов К.К.¹

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
г. Ташкент, Узбекистан

bahridinyusupov@gmail.com, safarov57@mail.ru, quwatbay1989@gmail.com

Статья публикуется впервые

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21099384>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы составления карт населения республики, проанализированы источники составления, сгруппированы тематические карты населения.

Ключевые слова: население, демография, карта, статистическая информация, естественное движение

Карты населения занимают важное место среди социально-экономических карт. Население является непосредственным участником производства и потребления, естественного и многократного воспроизводства. Данные о населении изучаются географией, демографией, этнографией, социологией, экономикой и историей. При картографировании населения необходимо глубоко изучить географическое положение, плотность, общий рост, механическое движение, занятость, функциональный состав, религиозные убеждения и другие особенности. На основе статистических и литературных данных правильно выбрать способы картографического изображения, а затем методику составления карт.

При составлении карт населения в основном опираются на статистические источники. Отображение статистических источников зависит от используемых картографических методов, которые выбираются в соответствии с назначением и содержанием карты. Анализ статистических данных, используемых при составлении карт населения, показывает, что показатели численности населения на территории республики меняются по годам [1].

По состоянию на начало 2023 года средняя плотность населения в нашей республике составляла 80,2 чел. на 1 кв. км. Области с высокой плотностью населения включают Андижанскую 772,7 чел. на 1 км², Ферганскую 588,2, Наманганскую 402,9, Хорезмскую 323,7 чел. на 1 км². К областям с низкой

¹ Юсупов Бахридин Нормунович – Старший преподаватель кафедры Картографии УзМУ. E-mail: bahridinyusupov@gmail.com.

Сафаров Эшкобул Юлдашович – Профессор кафедры Картографии УзМУ, д.т.н. E-mail: safarov57@mail.ru.

Беканов Куавбай Кошкарбаевич – Зав. кафедрой Картографии факультета УзМУ, к.г.н., доцент. E-mail: quwatbay1989@gmail.com

плотностью населения можно отнести Навоинскую 9,5 чел. на 1 км² и Республику Каракалпакстан 11,9 чел на 1 км². К регионам с плотностью населения ниже средней можно отнести Бухарскую область 50,0 чел на 1 км² и Джизакскую область 69,6 чел. на 1 км² [2, 3] Остальные же области являются регионами со средней плотностью населения на данный период.

При составлении карты плотности населения необходимо учитывать географическое положение территории, а также ее природное и геологическое положение. Например, в горных районах Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей при расчете плотности населения приходится учитывать показатели рельефа этих территорий.

С помощью карты плотности населения можно выявить ряд проблем, связанных с населением: общий прирост и убыль, показатели механического и естественного прироста, миграционное движение населения, переход на новые рабочие места, учеба в высших учебных заведениях и другие показатели, которые вызывают рост и убыль населения.

Процессы механического перемещения населения также различаются по регионам, при этом по состоянию на начало 2022 года к областям с высоким коэффициентом миграции можно отнести город Ташкент 34,04%, Ташкентскую 9,2% и Сырдарьинскую области 7,76%. Области с самыми низкими показателями являются Наманганская 0,84%, Андижанская 2,0%, Самаркандская 2,2 % и Ферганская область 2,2%. С более высоким коэффициентом миграции также лидируют вышеуказанные области, а именно, Ташкент 22,5%, Ташкентская область 10,9%, Сырдарьинская 8,9%. К областям с низким показателем миграции относятся Наманганская 1,65%, Андижанская 2,57%, Ферганская области 2,94%.

По состоянию на начало 2022 года средний коэффициент рождаемости по республике составил 26,1%. К областям с самым высоким коэффициентом рождаемости относятся - Сурхандарьинская 29,4%, Кашкадарьинская 28,5%, Джизакская 27,9%, Наманганская 27,7%, Самаркандская 27,3%, Андижанская 26,3%, Сырдарьинская область 26,3%, Области с самым низким уровнем рождаемости - Республика Каракалпакстан 21,8%, Бухара 22,6%, Хорезмская область 23,1% (табл. 1).

По коэффициенту естественного прироста населения области также можно разделить на верхнюю, среднюю и нижнюю группы, при этом по состоянию на начало 2022 года: Сурхандарьинская 24,4%, Кашкадарьинская 23,6%, Джизакская 23,3%, Наманганская 23,2%, где данный показатель значительно выше. Регионами с низким коэффициентом естественного движения являются Республика Каракалпакстан 17,9%, Хорезмская 18,3%, Ташкентская области 19,8% и город Ташкент 19,8%, Бухарская область 19,1%, показатели остальных областей средние. На основе вышеперечисленных данных можно составить карты естественного прироста населения, процессов внутренней и внешней миграции, плотности населения.

Карты также могут показывать изменение численности населения по областям во времени. При редактировании данных, выявленных на основе коэффициента смертности, можно узнать ее причины, рост заболеваемости,

ухудшение экологической обстановки. Карты, на которых изображены эти два показателя, отображают распределение коэффициентов естественного прироста по регионам.

Таблица 1 - Показатели естественного и механического движения населения Узбекистана

Годы	Численность населения, тыс. чел.	Общий прирост населения		В том числе			
				Естественный прирост		Механический прирост	
		тыс. чел.	%	тыс. чел.	%	тыс. чел.	%
1990	20 222	386.0	100.0	567.4	146.9	-181.4	-46.9
2000	24487,7	334.855	100.0	391.982	117.06	-57.127	-17.06
2005	26021,3	295.133	100.0	392.945	133.14	-97.812	-33.14
2010	28001,4	456.644	100.0	496.399	108.7	-39.755	-8.7
2015	31022,5	552.807	100.0	582.106	105.3	-29.299	-5.3
2020	33905,2	648.649	100.0	661.192	101.93	-12.543	-1.93
2021	34558,9	712.405	100.0	730.670	102.56	-18.265	-2.56
2022	35271,3	753.650	100.0	760.149	100.86	-6.499	-0.86
2023	36024,9						

В таблице 1 показано состояние естественного и механического движения населения Узбекистана в разные годы, при котором естественное движение населения в течение многих лет всегда было положительным, но результат механического движения, то есть миграционное сальдо, изменяется в положительную сторону, становясь отрицательным остатком. Общий прирост населения Узбекистана всегда был положительным. В некоторой степени будущие демографические проблемы страны могут быть решены путем составления карт, показывающих уровень роста населения. Учитывая несколько статистических показателей населения, тематические карты можно уместно сгруппировать по направлениям таблицы 2.

Таблица 2 – Группировка тематических карт

Название карты	Статистические показатели
1	2
Карты расселения населения и его размещение	По населенным пунктам
	Изменение численности коренного населения
	Изменение численности населения по типам
Плотность населения по городским и сельским поселениям (по хозяйствам)	Плотность населения в населенных пунктах
	Изменение плотности населения
	Потенциал размещения
Функциональные типы производства поселений	Населенные пункты регионов и история образования поселений
	Развитие сетей населенных пунктов (за определенный период)
	Топография и плановые формы населенных пунктов

Продолжение таблицы 2

1	2
	Плотность постоянных поселений
	Типы городских и сельских поселений
	Зонирование по типу поселений
Демографические характеристики населения	Состав населения по полу и возрасту
	Изменения в гендерной и возрастной структуре
	Зонирование по половозрастному составу
	Семейное положение и размер семьи
Естественное движение населения	Рождаемость
	Смертность
	Зонирование по типу естественного движения
Миграционные потоки	Сезонные миграции населения
	Ежедневные (маятниковые) поездки городского и пригородного населения
Результаты механического движения населения	Зонирование населения по типу механического движения
Соотношение естественного и механического движения населения	Зонирование населения по типу общей динамики
	Этнографическая характеристика населения
	Национальный состав коренного населения
	Доля лиц определенной национальности в общей численности населения
	Этническая принадлежность населения
Социально-экономические характеристики населения	Изменения в национальном составе населения
	Распределение населения по общественным (социальным) группам
	Изменение социального состава населения
	Структура населения по уровню образования
	Численность населения трудоспособного возраста
	Доля лиц трудоспособного возраста в общей численности населения
	Доля занятых в общественном производстве от общей численности населения, численность трудоспособного населения
	Распределение трудовых ресурсов по видам использования
	Распределение занятого населения по отраслям народного хозяйства
	Распределение персонала по категориям труда (высокий, средний, низкий и нет квалификации)
	Распределение сотрудников по возрасту и стажу
	Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием среди занятых в народном хозяйстве
Распределение работающих женщин по основным направлениям деятельности	Доля женщин среди занятых в общественном производстве
	Сезонность использования трудовых ресурсов
	Зонирование по характеру использования трудовых ресурсов

Составление карт населенных пунктов полезно сопровождать сравнением типов городских и сельских поселений. На примере типичных

территориальных групп (агломераций) городских поселений выделены типы городских поселений, отличающиеся размерами, ролью в населенных пунктах и территориальной организацией экономики и услуг, а также условиями формирования и развития. Подробная характеристика сельских поселений показана на примере типичных хозяйств (совхозов, колхозов, лесхозов и др.) [5, 6]. На таких картах, которые обычно составляются в крупном или среднем масштабе, помимо всей сети населенных пунктов приводятся: численность населения, его занятость в отраслях экономики, национальный состав (если это важно), основные характеристики экономического развития территории, трудовые поездки между населенными пунктами и виды связей с обслуживанием населения, а также их интенсивность. Кроме того, карты могут быть дополнены таблицами об особенностях производства и обслуживания населения по пунктам.

В социально-экономической сфере важное место занимают карты трудовых ресурсов, в которых указываются: численность трудовых ресурсов в целом, численность трудоспособного населения по отношению к общей численности населения (пол, возраст, образование) и др. Важно также составлять крупномасштабные и среднемасштабные карты использования трудовых ресурсов в производстве, общественных работах, на частных предприятиях, в жилищном хозяйстве и других сферах [6, 7].

Рисунок 1. Карта естественного и механического движения населения Республики Узбекистан [6]

Такие картографические работы, охватывающие социально-экономические условия, население, экономику и культурное развитие региона,

предусматривают в качестве источников: всестороннее и многоцелевое географическое изучение территории; учет и оценку природных условий и ресурсов; анализ современного состояния и тенденций развития производительных сил, а также их взаимосвязи с окружающей средой [2, 3].

Выводы. Карты и атласы населения, особенно научно-справочные, имеют большое значение в образовании и науке, где они используются как источник обширной информации о природных условиях и трудовых ресурсах региона, производительных силах и социокультурном строительстве. Быстрый рост населения в республике, что приведено в статистике, требует оперативного и качественного создания серии тематических карт населения.

Список использованной литературы

1. Анохин А.А., Житин Д.В. География населения с основами демографии. – Санкт-Петербург.: 2013.
2. Ота-Мирзаев О.В., Гентшке В.М., Муртазаева Р.Х. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. - Ташкент., 1998.
3. Абдурахманов Г.Х., Абдурахманов Х.Х. Демография. - Ташкент., 2012.
4. Борисов В.А. Демография. - Москва.: 2001.
5. Копылов А. География населения. - Москва.: 1999.
6. Муляджанов И.Р. Демографическое развитие Узбекистана. - Ташкент., 1983.
7. Сагдаров А.А. Экономическая демография. – М.: 2005.
8. Эгамбердиев А., Муминов А., Уврайимов С. Социально-экономическая картография. - Ташкент.: "INFO CAPITAL DOOKS", 2021.

UDC 550.34

SEISMIC HAZARD ANALYSIS AS AN ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Kudabayeva A.D.

al-Farabi Kazakh National University

e-mail: guapa89@mail.ru

The article is published for the first time

Annotation. Seismic hazard analysis in the frame of sustainable development goals is a crucial aspect of ensuring the safety of population and the preservation of infrastructure in seismically active regions. Sustainable development entails striving to create resilient and safe environment for people to live in, preserving the environment, and ensuring the well-being of future generations. In this context,

Хамзе А.Ә. НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: АНАЛИЗ РИСКОВ И СТРАТЕГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ	165
Шарапханова Ж. М., Ажиров Н. А. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ШАРЫН НА ОСНОВЕ ГЛОБАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ SENTINEL-2 10M LAND USE/LAND COVER .	170

ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОСАЯСИ ФАКТОРЛАРЫ

Әзімбай А.Ғ. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ.....	178
Альжанова Л. ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕННЫХ НАВЫКОВ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ.....	182
Ахметов Е.Б., Акашева А.С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАЛАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕРГЕ СЫНИ ТАЛДАУ	185
Жамбыл А.Б., Есмагамбетова А.К. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КЕҢІСТІКТІК ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУДЫҢ МАҢЫЗЫ.....	190
Жүнісбекова Н.Х. ҚАЛАЛАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ: ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҚОҒАМНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛАЙ ТЕҢЕСТІРУГЕ БОЛАДЫ.....	193
Жылыбаева А.Х. КӨШІ-ҚОН МЕН ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА БАЙЛАНЫС.....	198
Қалиасқарова З.К., Жүмәділ Ж.Н. КӨШІ-ҚОН ҮРДІСІ НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН ЖАҢА ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	202
Ислам Б.Б. ҚАЗАҚСТАН МЕН ЖАПОНИЯ АРАСЫНДАҒЫ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ.....	207
Қалиасқарова З.К., Пралина М.А. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ТӨЛЕМДЕР ЖҮЙЕСІНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ҚАТЫСУЫН БАҒАЛАУ.....	212
Кенжехан Ә.Н. ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ БОЛАШАҒЫ: ЖОСПАРЛАРЫ МЕН БОЛАШАҒЫ.....	215
Мылқайдаров А.Т., Серікбай А.Б. АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ, КӨШІ - ҚОН ҮРДІСІНІҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ АХУАЛҒА ӘСЕРІ.....	219
Сальманов Б.С., Нәдіров Ш.М. ТОПЫРАҚТЫ САҚТАУ ҮШІН ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОСАЯСИ АСПЕКТІЛЕРІ.....	224
Пагаева А.Т. ТҮРКІСТАН: ТАРИХИ МҰРАЛАРЫ ЖӘНЕ ЖАҢА ТУРИЗМІ.....	228
Юсупов Б.Н., Сафаров Э.Ю., Беканов К.К. О НАЗНАЧЕНИИ, СОДЕРЖАНИИ И ИСТОЧНИКАХ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ НАСЕЛЕНИЯ.....	231
Kudabayeva A.D. SEISMIC HAZARD ANALYSIS AS AN ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	236